

**CARACTERÍSTAS Y PROBLEMÁTICA: LAS PYMES Y EL
SECTOR TERCIARIO EN EL MUNICIPIO DE
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO**

**CHARACTERISTICS AND PROBLEMS: SMES AND THE
TERTIARY SECTOR IN THE MUNICIPALITY OF
NEZAHUALCÓYOTL, STATE OF MEXICO**

Jesús Castillo García ¹

Sebastián Calvillo Villatoro

Michelle Jiménez Santana

María Luisa Quintero Soto²

ORCID: 0000-0002-4198-550X

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar las características y problemática del sector terciario y cómo este incide en el desarrollo de la comunidad. La estructura que usaremos será la definición de lo que es el sector terciario o de servicio, cómo está caracterizado y sus funciones. De igual forma, se retoma información acerca de las diferentes actividades productivas que están presentes en este sector de la economía del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Palabras clave: sector terciario, servicios, Pymes

¹ Estudiantes de la licenciatura de Comercio Internacional de la UAEMEX

² Profesora e Investigadora de la UAEMEX. El tema expuesto en este artículo está vinculado con el Proyecto "Innovación y Participación Comunitaria para la Transformación Sustentable en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México: estudio sobre Pymes", por la Universidad Autónoma del Estado, con clave de registro 6981/2024CIB.

ABSTRACT

The objective of this work is to analyze the characteristics and problems of the tertiary sector and how it affects the development of the community. The structure that we will use will be the definition of what the tertiary or service sector is, how it is characterized and its functions, in the same way information is collected about the different productive activities that are present in this sector of the economy of the municipality of Nezahualcóyotl, State of Mexico.

Keywords: tertiary sector, services, SMEs.

Fecha de envío: 22/03/2024

Fecha de aprobación: 22/06/2024

Fecha de publicación: 01/09/2024

INTRODUCCIÓN

Podemos decir que los servicios en la economía comenzaron a resaltar a mediados de la década de los treinta debido a la gran diversidad de giros donde predominaba una producción de tipo fordista. Una vez que la fase de desarrollo fordista-keynesiana se agotó a finales de los setenta, comenzó una nueva fase de producción capitalista que trajo muchos cambios organizacionales en la forma de producción, e introdujo elementos que ahora se han convertido en insumos esenciales, tales como: el conocimiento, la información, las tecnologías y las innovaciones. Conforme ha pasado el tiempo, ciertas actividades empiezan a especializarse, dándose un proceso de subcontratación, donde

emergen empresas que prestan sus servicios a otras empresas. A esta clase de servicios se les conoce con varios nombres tales como: servicios a empresas, servicios al productor, servicios de consumo intermedio o servicios empresariales (Romero, 2010).

El Tercer Sector, como categoría, se encuentra en constante evolución y construcción, influenciado por una diversidad de agendas y perspectivas. Su delimitación y caracterización no son estáticas, sino que están moldeadas por una variedad de factores, incluyendo investigaciones académicas, prácticas institucionales y discusiones políticas. En este proceso, los apartados de la investigación desempeñan un papel fundamental para la comprensión del tema, influyendo así en la comprensión y definición del Tercer Sector.

En esta investigación resaltamos las definiciones del sector terciario, cuáles son sus funciones, sus aportaciones económicas, su problemática, y alternativas de solución en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

El método de investigación que nos permitió alcanzar el objetivo planteado fue gracia al método analítico descriptivo, ya que se revisó bibliografía especializada en el tema, recuperando los aspectos más relevantes para los fines de la investigación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ciudad Nezahualcóyotl cuenta con una extensión territorial de 63.44 kilómetros cuadrados, que corresponden al 9.4% del total de territorio del Estado de México, y se sitúa en la parte oriental del Valle de México, en lo que fuera el lago de Texcoco. Además, tiene una de las tasas más altas de densidad de población del país y del mundo, pues

concentra a 19,324 habitantes por kilómetro cuadrado. El municipio (el número 120 del Estado de México) está conformado por 85 colonias, y lo habitan 1 millón 226 mil personas, según el Instituto Nacional de Estadística geografía e Informática (INEGI, 2000). De acuerdo con este censo, en los últimos 30 años (1970- 2000), 99 de cada 100 hogares cuentan con energía eléctrica y drenaje y 98 de cada 100 tienen agua entubada.

De acuerdo al Ayuntamiento Constitucional de Nezahualcóyotl a principios de 1940, mucha gente de provincia emigró a la capital del país, en busca de opciones que les permitieran vivir en mejores circunstancias para ellos y sus hijos, en virtud de la crisis económica y a la falta de programas eficientes de los gobiernos de la República para promover el progreso del campo, apoyar la economía en las pequeñas comunidades, así como la institución de escuelas de diferentes niveles. Fue hasta el 20 de febrero de 1963, que el gobernador sometió a consideración de la legislatura del Estado de México la erección del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, la cual después de un análisis de la zona, acordó expedir el decreto correspondiente y enviarlo para su publicación el 3 de abril. Así, el 18 de abril de 1963, la XLI Legislatura, expidió el decreto número 93, por el que se erige el Municipio Nezahualcóyotl.³

TEORÍAS SOBRE EL SECTOR SERVICIOS

Las teorías sobre el Tercer Sector, como todas las teorías, no son neutrales valorativamente y sobre este punto, algunos autores opinan,

³ Reseña histórica”, en Historia, Nezahualcóyotl Ayuntamiento 2006-2009, en <http://neza.gob.mx>, consultado el 25 de febrero de 2024.

incluso, que el campo del Tercer Sector ha sido más políticamente cargado que otros campos académicos (Hall, 1995). El hecho de que las organizaciones del Tercer Sector orienten sus acciones bajo esquemas de valores particulares y que pretendan actualizar su ideario en el desarrollo de sus programas, introduce, a nuestra manera de ver, límites a las perspectivas teóricas que tienen como eje de análisis la prestación de servicios de estas organizaciones y explican las ventajas comparativas del sector desde la racionalidad económica. Conlleva a que su dinámica no pueda ser entendida nada más a partir de las ventajas intrínsecas como organizaciones, ni de las ventajas comparativas con las organizaciones gubernamentales o privadas con ánimo de lucro. El apoyo o rechazo que reciben, la facilidad o dificultad para su formación y desarrollo dependen en buena parte del contexto de oportunidades políticas en que se desenvuelven. Dada la diversidad de opciones en juego, estas oportunidades no son iguales para el conjunto de las organizaciones. Entre otros factores, estas oportunidades dependen de la apertura o cierre de la institucionalidad política para aceptar o rechazar la diversidad de intereses organizados, de la identificación o conflicto con las élites políticas para el establecimiento de alianzas y la movilización de recursos, así como de los ideales y valores dominantes que orientan y filtran la aceptación o rechazo de los intereses institucionales, metas y estrategias de las organizaciones del sector (Bonamusa y Villar, 1998).

A pesar de la importancia adquirida por el Tercer Sector en los últimos años, no ha sido un periodo igualmente fructífero en el desarrollo de teorías específicas sobre este sector. De acuerdo con algunos autores, dentro del campo de reflexión académica cuyo objeto de análisis es el Tercer Sector, en la última década, más que nuevos

desarrollos, se han producido refinamientos de viejas teorías y acumulación de un importante cuerpo de material empírico (Anheir, 1995: 15-16). Sobresalen entre estas teorías la de los bienes públicos de Weisbrod (1986), basada en las fallas del gobierno y del mercado; la de Hansmann (1986), elaborada a partir de las fallas contractuales; la de James (1987), que incorpora la oferta institucional como parte de la explicación y la de Salamon (1987) que explica la interdependencia entre el Tercer Sector y el gobierno. Buscan entender la existencia de ese sector en relación al gobierno y al sector privado. Para realizar este trabajo, las teorías mencionadas privilegian la función de prestación de servicios para el análisis de las diferencias que tienen las organizaciones del Tercer Sector en relación con las del gobierno y las del sector privado.

PANORAMA GENERAL

Linares (2013) señala que, Nezahualcóyotl tiene el índice más alto y el mayor potencial demográfico de la entidad, con un alto grado de urbanización: entre 99 y 100%; el primero se mantiene como el municipio más poblado del país.

La región concentra 44.9% de la población económicamente activa (PEA) de la entidad, de la cual 56.5% se ocupa en el sector terciario, 36.6% en el secundario y 6.9% en el primario. La importancia agropecuaria de la región es destacada, ya que representa 99.3% del volumen de producción de nopal tunero, 81.7% de trigo, 46.8% de cebada, 46.5% de alfalfa, 43.5% de frijol y 37.5% de 126 Paradigma económico Año 5, No. 2 avena forrajera; así como 41% de las existencias de conejo, 39.9% de aves de corral, y 28% de ganado porcino de todo

el estado. En el sector industrial, la región oriente reúne 33% del total de establecimientos, destacan las microempresas con 39.3% del total estatal. La región concentra del orden de 11 mil empresas manufactureras, que representan el 49 % del total estatal; pero solo empleaban el 25.7 % del personal ocupado y el 20.5 % de los ingresos estatales. Mientras que el promedio de personal ocupado por empresa en el estado alcanza del orden de 18.5%, en la región el promedio es de 9.7 por ciento. En el sector comercio, la región concentra 53% del total de unidades económicas estatales, 42% del personal ocupado y 28.5% de los ingresos totales. Es de notarse que la región tiene 71% de los mercados públicos del estado, 49.2% de los tianguis, 33.3% de las centrales de abasto y 22.4% de los rastros mecanizados (Linares, 2013).

Nos damos cuenta que las PYMES en el sector servicios en lugares como Nezahualcóyotl juegan un papel crucial en el desarrollo económico y social de la comunidad, estas empresas suelen ser la columna vertebral de la economía local al generar empleo, ofrecer servicios esenciales y contribuir al crecimiento económico de la región.

En particular, en un entorno urbano como Nezahualcóyotl, las PYMES en el sector servicios tienen la oportunidad de atender las necesidades variadas y específicas de la población, desde la oferta de alimentos y entretenimiento hasta servicios profesionales y de cuidado de la salud, esto no solo brinda opciones y comodidades a los residentes locales, sino que también fomenta la competencia y la innovación empresarial.

Además, las PYMES en el sector servicios suelen ser más flexibles y adaptables a los cambios en el mercado y las demandas de los consumidores, lo que les permite mantenerse relevantes y competitivas en un entorno dinámico. Sin embargo, también enfrentan

desafíos, como la competencia con grandes empresas y la necesidad de recursos para crecer y expandirse.

¿QUÉ ES EL SECTOR TERCIARIO?

Rodríguez (2009) señala que el término tercer sector se potencia desde instituciones sociales, incluidas las académicas, para designar las formas organizativas de la sociedad, cuyos discursos y prácticas promueven la cooperación social y el trabajo voluntario, bajo lógicas altruistas y solidarias. Algunos autores, cuestionan el concepto de tercer sector, y señalan, que se ha convertido en una moda entre los investigadores de las ciencias sociales, para designar a una diversidad de formas asociativas. Otros defienden el uso del término y alegan que el concepto de tercer sector le resta ambigüedad a las denominaciones de organizaciones no gubernamentales y organizaciones no lucrativas que resaltan la oposición clásica entre lo gubernamental y no gubernamental; lo público y lo privado

Autores como Torres (2021) define el término sistema de servicio, donde indica que existen participantes humanos y máquinas, resaltando el papel de la tecnología, información y otros recursos para producir servicios internos o externos. La distinción entre bienes y servicios carece de importancia al evaluar, analizar, diseñar o implementar sistemas en situaciones reales, sostiene que no puede alcanzarse una distinción definitiva aceptable, presentan cambios que generan valor incremental para los clientes (pequeñas innovaciones que tienden a ser menos interesantes como innovaciones). Cambios que generan un valor sustancialmente mayor para los clientes (grandes innovaciones).

Podemos decir que en el avance tecnológico puede impulsar el crecimiento económico, al mejorar la eficiencia de los servicios públicos y facilitar la inclusión digital, sin embargo, también es necesario abordar los desafíos relacionados con la brecha digital, la privacidad de los datos, la seguridad cibernética y la ética en el uso de la tecnología.

En este sentido, el sector tres requiere atención especial para garantizar que la adopción tecnológica sea inclusiva, ética y beneficiosa para la sociedad; se establezcan políticas y regulaciones efectivas, se promueva la educación digital y se fomente la participación ciudadana en la toma de decisiones tecnológicas, de igual forma se considera que el sector tres es un campo dinámico y desafiante que requiere un enfoque integral y colaborativo entre el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la academia para lograr un desarrollo tecnológico sostenible y equitativo.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TERCIARIO

Para Gutiérrez (1993) las características del sector servicios son:

- Escasa intensidad de capital: debido al tipo de producto no estandarizable.
- El crecimiento de su productividad es reducido y menor al que experimentan la agricultura y la industria: el trabajo es el producto y debido a eso no se puede sustituir por maquinaria.
- Predominio de pequeñas empresas: no existen economías de escala tecnológicas.

- Alta presencia femenina y coexistencia de subsectores de alta y baja calificación y salarios: existe una gran heterogeneidad y presenta un nivel salarial menor al de la industria y la economía.
- Cercanía con el consumidor: contacto productor-consumidor debido a que una gran parte de su producción es de destino final.
- Alta elasticidad ingreso: los servicios se encuentran relacionados con necesidades superiores.
- Las transacciones exteriores tienen escasa importancia: debido a las características de los servicios.
- Amplia presencia pública: debido a que se trata de servicios públicos puros, como la defensa, justicia, servicios sociales.

Por otro lado, Stanback *et.al* (1971) deja notar que lo anterior no es del todo cierto ya que hay una confusión reinante por la naturaleza de los servicios:

1. Homogeneidad.
2. Limitaciones en las economías de escala.
3. Medición del servicio.
4. La falta de espacio.

Señala que existe una tendencia dentro del campo de la economía como fuera de ella, también estima el crecimiento en esto de forma agregada. También comenta que es un error pensar que los servicios estén limitados. Por último (González, *et al.* 1989) menciona que las características más conocidas son:

- ❖ Baja productividad del trabajo.
- ❖ Poca intensidad del capital .
- ❖ Enorme cantidad de empresas pequeñas.
- ❖ Elevada participación de mano de obra femenina
- ❖ Gran número de puestos de trabajo de tiempo parcial

Al terminar este apartado podemos reflexionar que los servicios son como el truco esquivo de la economía, a veces parece fácil de entender, así también es un componente importante para la economía globalmente. Su naturaleza intangible y la creciente importancia de la experiencia del cliente hace que su análisis y gestión sean complejo, también podemos observar que el sector servicio se inclina hacia la tecnología y la automatización ya que la mano de obra sigue siendo fundamental, debido a que ayuda a que haya más empleos y a mejorar la calidad de vida de los individuos, por lo mismo este sector es fundamental para la vida cotidiana y el desarrollo económico.

FUNCIÓN DEL SECTOR TERCIARIO

Para el autor Florida (2002) las funciones del sector terciarios son:

- ❖ Generación de ideas y conocimiento: él argumenta que el sector terciario, especialmente los servicios creativos y basados en el conocimiento, desempeña un papel crucial en la generación de nuevas ideas, innovaciones y conocimientos. Las empresas y profesionales en sectores como la tecnología, el diseño, la

publicidad y la investigación, son fundamentales para impulsar la creatividad y el progreso económico.

❖ **Atracción y retención de talento:** según Florida, las ciudades y regiones que tienen una vibrante escena cultural, un ambiente tolerante y diverso, y oportunidades de empleo en el sector terciario son más propensas a atraer y retener a la "clase creativa". Este grupo incluye a profesionales en campos como las artes, el diseño, la tecnología y los servicios profesionales, cuya presencia impulsa la innovación y el crecimiento económico.

❖ **Fomento de la colaboración y la interacción social:** Florida enfatiza la importancia de los lugares donde las personas pueden reunirse, interactuar y colaborar de manera creativa. Los servicios terciarios, como cafeterías, espacios de coworking, galerías de arte y centros culturales, proporcionan entornos propicios para la interacción social y la colaboración entre individuos con diferentes habilidades y perspectivas.

❖ **Catalizador del desarrollo urbano y la revitalización:** sugiere que el sector terciario, particularmente el sector creativo, puede ser un motor para la revitalización urbana y el desarrollo económico. Las áreas urbanas que fomentan la cultura, la creatividad y la innovación tienden a atraer inversiones, mejorar la calidad de vida y revitalizar los vecindarios en declive.

Desde la perspectiva de Bell (1970), algunas funciones del sector terciario eran:

❖ **Servicios de información y conocimiento:** destacó la importancia creciente de los servicios relacionados con la

información y el conocimiento en las economías postindustriales. Esto incluye actividades como la investigación y desarrollo, la educación, la consultoría y los servicios financieros.

❖ Cambio cultural y desarrollo de la creatividad: argumentó que en las sociedades postindustriales el sector terciario desempeña un papel crucial en la promoción de la creatividad y la innovación. Los servicios culturales, de entretenimiento y de ocio contribuyen a la producción y difusión de la cultura, así como al desarrollo personal y creativo de los individuos.

❖ Desarrollo de la economía de servicios avanzados: reconoció que, en las sociedades postindustriales, una parte significativa de la actividad económica se centra en la prestación de servicios avanzados, como la tecnología de la información, la salud, la gestión empresarial y la consultoría. Estos servicios son fundamentales para el funcionamiento eficiente de la economía y la sociedad modernas.

❖ Fomento de la interacción social y la comunidad: señaló que el sector terciario también cumple una función importante en la promoción de la interacción social y la construcción de comunidades. Los servicios de atención médica, educación, cuidado infantil y servicios sociales no solo satisfacen necesidades prácticas, sino que también fomentan la cohesión social y el sentido de comunidad.

En cambio, para Krugman (1980), el sector terciario tiene como funciones:

- ❖ **Generación de empleo y crecimiento económico:** Krugman ha destacado la importancia del sector de servicios como generador clave de empleo y motor de crecimiento económico en las economías modernas. Los servicios abarcan una amplia gama de actividades, desde la atención médica y la educación hasta la tecnología de la información y los servicios financieros, que contribuyen significativamente al producto interno bruto (PIB) y al empleo.
- ❖ **Impulso a la productividad y la innovación:** reconoce que el sector terciario, en particular los servicios basados en el conocimiento y la tecnología, desempeña un papel crucial en la mejora de la productividad y la promoción de la innovación. Los servicios de investigación y desarrollo, la tecnología de la información y la consultoría son ejemplos de actividades que impulsan la innovación y el progreso tecnológico en la economía.
- ❖ **Mejora de la calidad de vida y el bienestar:** dijo que el sector terciario contribuye significativamente a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas al proporcionar servicios esenciales como la atención médica, la educación, el transporte y el ocio. Estos servicios no solo satisfacen necesidades básicas, sino que también contribuyen al desarrollo humano y al bienestar social.
- ❖ **Facilitación del comercio internacional y la integración económica:** Aunque Krugman es más conocido por su trabajo en teoría del comercio internacional, también reconoce la importancia de los servicios en la facilitación del comercio internacional y la integración económica. Los servicios de transporte, logística, comunicaciones y financieros son fundamentales para

la conectividad global y la eficiencia de los mercados internacionales.

En este sentido nos queda reflexionar que las funciones del sector terciario reflejan su importancia en la economía y la sociedad contemporánea. Este sector abarca una amplia gama de servicios, desde la atención médica, la educación, bancos entre otros hasta el turismo y la tecnología de la información. Es crucial reconocer cómo estos servicios contribuyen al crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida de las personas.

¿CUÁNTAS PYMES HAY EN EL SECTOR SERVICIOS EN NEZAHUALCÓYOTL? ¿COMO ESTÁN DISTRIBUIDAS?

Para Tello, (2009) el sector terciario sin duda es el que concentra a más población, pues reporta el 71.27% del total del municipio. En este sentido las actividades con más peso al interior del sector son:

- El comercio que participa de manera importante con el 36%.
- Las actividades de otros servicios, excepto gobierno con el 13%.
- Las ramas transporte corresponde al 25%.
- Correos y almacenamiento 18%.
- Los servicios de hoteles y restaurantes con el 8%.

El grupo de actividades del sector aporta el 57 % del total de las actividades desarrolladas del sector terciario. El municipio bajo esta óptica reafirma una evidente recomposición de la estructura económica

y muestra la vocación del municipio como centro concentrador de servicios urbanos de la región oriente.

En cuanto a la intersección entre tecnología, sociedad y ética, las PYMES desempeñan un papel significativo, estas empresas suelen adoptar nuevas tecnologías y modelos de negocio, lo que les permite competir en un entorno cada vez más digitalizado, además, las PYMES en Nezahualcóyotl suelen estar arraigadas en la comunidad, generando empleo local y contribuyendo al tejido económico y social de la ciudad (Tello, 2009).

¿CUÁNTO EMPLEO GENERAN EN EL PIB?

El municipio para el año 2000 el sector terciario ocupó 335,385, lo que significa un incremento en diez años de 86,672 empleados del sector. La representación en términos porcentuales de este sector asciende a 71.27%. El sector secundario para este año participa con el 24.33%, en este caso se registra un decremento en su participación con respecto al total de la PEA del municipio; pues se redujo en 7.03 puntos porcentuales con respecto a los datos de 1990. Esto significa en número absolutos que el sector concentra 114,497 personas. Esta disminución se explica a partir del cambio en la estructura del empleo, pues las personas que en 1990 se empleaban en este sector cambiaron a actividades propias del sector terciario. Lo anterior implica desplazamientos de la población diariamente hacia otras zonas

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal Nezahualcóyotl (2019) se señala que el comportamiento de la PEA en el municipio, para 2018, Nezahualcóyotl, registró una población económicamente activa de 143,948 habitantes, de los cuales el total se encontraban

ocupados y distribuidos de la siguiente manera: el sector secundario concentró el 44.70% de la PEA ocupada, es decir 64,345 personas, mientras que el sector terciario concentró 61,754, es decir, 42.90%; y finalmente el sector primario que presentó una participación poco significativa, pues únicamente concentró 4,174 habitantes, es decir tan solo el 2.90% de la PEA total en ese año.

Para 2021 se registra mayor dinámica del sector terciario, el cual para ese año tenía al 37.44% de la población total ocupada, lo cual significó un incremento de 93,844 personas con respecto a la década anterior: mientras que el sector secundario se ubicó en segundo lugar con 131,147 habitantes, es decir 31.55% del total; en términos absolutos se observa un crecimiento de estos sectores, sin embargo, en términos relativos se advierte una disminución en su participación con respecto a la década anterior, hecho que se explica al analizar los datos no especificados, los cuales aumentaron en gran proporción con respecto a 2021. El sector primario continúa con baja participación con solo 3,255 habitantes, el 0,78%, lo que apunta a su gradual desaparición en las próximas décadas. Para 1990 el sector terciario se consolidó aumentando su participación al 62.21% del total de la PEA ocupada; por su parte, el sector secundario se mantiene con el 31.36% y finalmente, el sector primario continuó decreciendo ya que registro una participación mínima con 1,046 habitantes, es decir, 0.25% de la PEA total. La pea total del municipio para el año 1993, era de 248,713 personas lo que significaba que en el municipio se encontraban laborando cerca del 20%. Que en términos absolutos ascendía a 49,441 empleos municipales. Para el año de 1998, Nezahualcóyotl registra un total de 470,588 pea, repartida entre los tres sectores básicos de la economía. En lo que respecta al empleo se estima que en el municipio ofrece

únicamente el 42.8% que es igual a 201,411 personas, mientras que el 41% tiene su lugar de empleo dentro del Distrito Federal (192,941) y el restante 16.2% encuentra su empleo en otros municipios circunvecinos

La población de la Región X Nezahualcóyotl tiene una fuerte participación, principalmente en el comercio, ya que esta es la actividad imperiosa, en menor cantidad se encuentra la población que desempeña servicios comunales y sociales, hoteles, restaurantes, profesionales técnicos y personales. La región cuenta con 44 mil 880 unidades económicas (UE) en este sector (24 mil 322 en comercio y 20 mil 558 en servicios) que corresponden al 8.06 por ciento del total estatal en este rubro. De la relación entre PIB comercial y UE, la región Nezahualcóyotl tiene una proporción de 793 mil 386 pesos por UE.

En este apartado podemos concluir que las PYMES en el sector servicios desempeñan un papel significativo en la generación de empleo y contribución al Producto Interno Bruto (PIB) en Nezahualcóyotl, siendo parte integral de la economía local, estas empresas proporcionan oportunidades laborales a una parte considerable de la población y contribuyen a la actividad económica general del municipio.

El sector servicios, que abarca una amplia gama de actividades como comercio, turismo, educación, salud, entre otros, suele ser uno de los principales motores de empleo en muchas áreas urbanas, en el caso específico de Nezahualcóyotl, al ser parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, es probable que el sector servicios, incluyendo a las PYMES, tenga una influencia considerable en la generación de empleo y en la contribución al PIB local, las PYMES en el sector servicios tienden a ser ágiles y adaptables, lo que les permite crecer, contratar empleados y responder a las necesidades cambiantes del

mercado y de la comunidad. Además, al ofrecer una variedad de servicios esenciales y de entretenimiento, estas empresas contribuyen al dinamismo económico y al bienestar de la población en Nezahualcóyotl.

PROBLEMÁTICA

Una vez revisado los anteriores apartados podemos señalar que en el municipio de Nezahualcóyotl existen diversas problemáticas que están presentes en el desempeño de las PYMES, por lo que a continuación resaltaremos las más representativas:

Precarización laboral: este es un problema que Standing (2011) ha tomado como una creciente tendencia hacia trabajos temporales, subcontratación y bajos salarios puede generar inseguridad laboral y desigualdad. El autor revisa en su libro *The Precariat: The New Dangerous Class* explora cómo la precarización del trabajo afecta a la sociedad contemporánea.

Automatización y desplazamiento laboral: para McAfee (2014), el avance de la tecnología y la automatización pueden amenazar los empleos tradicionales en el sector terciario. Debido a que en la medida que avanza la introducción de tecnología en este sector se va desplazando la contratación de mano de obra.

Globalización y competencia: el autor llamado Klein (1999) plantea que la apertura de mercados y la globalización pueden llevar a una mayor competencia en el sector terciario, lo que puede afectar la viabilidad de ciertos negocios y la estabilidad laboral.

Pudimos observar que el sector terciario del municipio de Nezahualcóyotl enfrenta una serie de problemáticas que requieren

atención. Estas incluyen la creciente automatización y digitalización, que pueden desplazar empleos y crear desigualdades en el acceso a servicios de calidad. Además, la precarización laboral es un tema preocupante, con trabajadores en sectores como el comercio minorista y la hostelería enfrentando condiciones laborales inestables y salarios bajos. La desigualdad en el acceso a servicios es otro desafío, ya que muchas personas, tienen dificultades para acceder a atención médica, educación de calidad o servicios financieros. Además, la globalización y la competencia internacional pueden afectar la viabilidad de ciertos servicios locales.

SOLUCIONES

Ante las problemáticas del sector terciario nos queda claro que es crucial buscar soluciones que promuevan la inclusión, la equidad y la sostenibilidad. Esto puede implicar políticas que fomenten la educación y formación continua para adaptarse a los cambios tecnológicos, así como medidas para proteger los derechos laborales y garantizar salarios dignos en el sector de servicios. Además, es importante invertir en infraestructuras y tecnologías que mejoren el acceso a servicios en áreas remotas o desfavorecidas. Promover la colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil puede ser clave para identificar y abordar las necesidades específicas de cada comunidad. No obstante, se requiere seguir trabajando en las siguientes vertientes:

Fortalecimiento de los derechos laborales: Una buena solución ante los ojos de Sennett (1998) es implementar políticas que protejan a los trabajadores de la precarización laboral, como la regulación de contratos temporales y el establecimiento de salarios mínimos dignos.

Reentrenamiento y educación continua: por otra parte, esta Friedman (2005), quien nos habla de que se puede solucionar esto invirtiendo en programas de reentrenamiento y educación para que los trabajadores puedan adaptarse a los cambios tecnológicos y encontrar empleo en sectores emergentes.

Regulación y políticas de protección social: en este sentido Sen (1999) nos comenta que lo mejor sería implementar regulaciones que promuevan la equidad en el mercado y políticas de protección social que mitiguen los impactos negativos de la globalización y la competencia desigual

Los desafíos de las PYMES son la necesidad de adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos; garantizar la protección de datos y la ciberseguridad; y mantener altos estándares éticos en sus operaciones.

Las políticas gubernamentales y el apoyo institucional pueden desempeñar un papel crucial en el fortalecimiento y crecimiento sostenible de las PYMES en Nezahualcóyotl (Tello, 2009).

CONCLUSIÓN

Como conclusión podemos decir que el sector terciario requiere ser atendido por parte de instituciones públicas y privadas, así como por la academia para encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta y que de esta forma se puede trabajar simultáneamente de la mano con estas instituciones para que se impulse de manera más representativa las aportaciones de este sector a la economía y los beneficios a la población.

El sector terciario es muy importante para las PYMES y para la sociedad en general ya que es el sector donde hay más comunicación o intercambio social y económico lo que determina su eje dentro del desarrollo y crecimiento económico del municipio de Nezahualcóyotl. De esta forma el sector de los servicios aparece cada vez más en la producción de bienes y servicios, mostrando adelantos tecnológicos y la especialización de varias de estas actividades lo que conlleva a un cambio en la demanda y oferta de servicios. La producción de estos en la actualidad muestra el dinamismo del producto interno bruto en varios países, sobre todo del mundo desarrollado.

BIBLIOGRAFÍA

Anheir, Helmut (1995). "Theories of the Nonprofit Sector: Three Issues", *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 24, núm. 1, Jossey-Bass Publishers.

McAfee, E. B. (2014). "The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies" . Obtenido de "The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies": <https://www.redalyc.org/pdf/6956/695676762006.pdf>, el 13 de mayo del 2024.

Bell, D. (1973). "The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting". Obtenido de "The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting", en <https://www.jstor.org/stable/30015103>, Recuperado, el 24 de abril de 2024.

Bonamusa, M. y Rodrigo V. (1998). Estructura de oportunidades políticas y Advocacy: Elementos para un modelo político del Tercer Sector. Ponencia presentada en el Primer Encuentro de la Red de Investigaciones sobre el Tercer Sector en América Latina, Río de Janeiro, abril 22-24.

Flores R. (2013). Importancia de las PYMES en Nezahualcóyotl, en <http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/66311/TE-SIS+PYMES+2013-split-merge.pdf?sequence=3>, Recuperado el 24 de abril de 2024.

Florida, R. (2002). "The Rise of the Creative Class". Obtenido de "The Rise of the Creative Class", en https://creativeclass.com/richard_florida/books/rise-of-the-creative-class/, Recuperado el 24 de abril de 2024.

Friedman, T. (2005). *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. Obtenido de *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*, en <https://psycnet.apa.org/record/2005-13366-000>, Recuperado el 13 de mayo del 2024.

González M, Del Río G.; Domínguez M (1989). "Desarrollo económico, cambio estructural y evolución de los servicios", *Ekonomiaz Revista Vasca de Economía*, No. 13-14.

Gutiérrez J.P. (1993). "El crecimiento de los servicios. Causas repercusiones y políticas", *Alianza Economía*, Madrid.

Hall, Peter Dobkin (1995). "Theories and Institutions", *Nonprofit and Voluntary Quarterly*, 24 (1).

Hansmann, H. (1986). "The Role of Nonprofit Enterprise", en Susan Rose-Ackerman (ed.), *The Economics of Nonprofit Institutions: Studies in Structure and Policy*, Estados Unidos, Oxford University Press.

INEGI (2000). XII Censo General de Población y Vivienda 2000, en <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2000/>, Recuperado el 21 de junio del 2024.

James, E. (1987). "The Nonprofit Sector in Comparative Perspective", en Walter W. Powell (ed.), *The Nonprofit Sector: A Research Handbook*, New Haven, Yale University.

Klein, N. (1999). "No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies" . Obtenido de "No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies", en <https://naomiklein.org/no-logo/>, Recuperado el 13 de mayo del 2024.

Krugman, P. (2008). "The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008". Obtenido de "The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008", en <https://www.jstor.org/stable/44105062>, Recuperado el 24 de abril de 2024.

Linares Z. J (2013). Nezahualcóyotl, de ciudad dormitorio a polo de desarrollo de la región Oriente del Valle de México No. 125-126, en <https://paradigmaeconomico.uaemex.mx/article/view/4792>, Recuperado el 2 de junio del 2024.

PDMN (2019-2021). Plan de Desarrollo Municipal Nezahualcóyotl, Estado de México. en <https://neza.gob.mx/Planeacion/archivos/2019/Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal%202019-2021.pdf>, Recuperado el 13 de mayo del 2024.

Rodríguez L. J. (2009). Tercer Sector: Una Aproximación al Debate sobre el Término. Revista de Ciencias Sociales - Universidad del Zulia. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 11(3), en <https://doi.org/10.31876/rcs.v11i3.25298>, Recuperado el 3 de mayo del 2024.

Romero, J. (2010): El sector servicios en la economía: el significado de los servicios a empresas intensivos en conocimiento. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México D.F.

Salamon, L. (1987). "Partners in Public Service: The Scope and Theory of Government-Nonprofit Relations", en Walter W. Powell (ed.), *The Nonprofit Sector: A Research Handbook*, New Haven, Yale University.

Stanback, M. Thomas; Barse J. Peter; Noyelle J. Thierry; Karasek A. Robert (1971); "Services, the new economy", Publigráficos, S.A., México.

Standing, G. (2011). "The Precariat: The New Dangerous Class". Obtenido de "The Precariat: The New Dangerous Class"; en <https://garamca.org/en/programs/publishing/the-precariat-the-new-dangerous-class-by-guy-standing>, Recuperado el 13 de mayo del 2024.

Tello M. (2009). Impulso al sector servicios del municipio de Nezahualcóyotl, Edo. de México: tendencias y desafíos Tello Méndez <https://www.revista.unam.mx/vol.10/num4/art19/art19.pdf>, Recuperado el 12 de mayo de 2024.

Torres de la T. C. (2021). El Diseño de Productos en la Economía de Servicios. Estudio de la operación de diseño de sistemas de gestión integral de residuos sólidos en Ecuador 2017-2020. Tesis Doctoral. Universidad Católica del Ecuador, en <https://www.palermo.edu>, Recuperado el 13 de mayo del 2024.f

Sennett, R. (1998). *The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism*. Obtenido de *The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism*, en <https://www.jstor.org/stable/4201198>, Recuperado el 13 de mayo del 2024.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*, New York, Alfred A. Knopf.

Weisbrod, B. (1986). "Toward a Theory of the Voluntary Non-Profit Sector in a Three Sector Economy", en Susan Rose-Ackerman (ed.), *The Economics of nonprofits Institutions: Studies in Structure and Policy*, Estados Unidos, Oxford University Press.